

ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Ишханова Л. К.

Научно-практического общества психологов Узбекистана

Искусственный интеллект активно внедряется в область здравоохранения, что создает противоречивую ситуацию: технологии открывают новые возможности для диагностики, дифференциальной диагностики, персонализации помощи, но одновременно порождают серьезные риски. Всемирная организация здравоохранения в 2024 году отметила двойственную природу больших мультимодальных моделей, подчеркнув как их потенциал, так и угрозы для безопасности пациентов [3]. Цель доклада – анализ ключевых рисков и перспектив применения технологий искусственного интеллекта (далее - ИИ) в психологической практике на основе обзора литературы и опыта автора в разработке ИИ-ассистентов: адаптация психологических практик работы с клиентами и создание системы ИИ-анализа поведенческих паттернов.

Анализ современных публикаций позволяет выделить три основные категории рисков:

1. Первая категория связана с уязвимостью защиты данных. Коммерческие платформы психологических чат-ботов часто не соответствуют медицинским стандартам конфиденциальности. Разработчики ИИ-приложений нередко остаются вне правового поля медицинского регулирования [1].

2. Вторая категория представлена феноменом алгоритмического "угодничества". Ориентация ИИ на удовлетворенность пользователя может противоречить терапевтическим целям, особенно в ситуациях, где необходима конфронтация с когнитивными искажениями пользователя, или сохранение критического взгляда. Анализ эффективности терапевтических чат-ботов выявил парадоксальный результат: специализированные системы демонстрируют более низкие показатели в коррекции когнитивных искажений по сравнению с универсальными языковыми моделями [2].

3. Третья категория охватывает нестабильность в критических ситуациях, в частности при оценке суицидального риска. Результаты анализа функционирования психологических чат-ботов свидетельствуют о непоследовательности их работы: в ряде случаев системы демонстрировали задержки или вовсе не обеспечивали необходимого направления пользователя к специалистам в кризисных обстоятельствах.

4. Особую проблему представляет алгоритмическая предвзятость. Исследования фиксируют систематические различия в качестве рекомендаций для различных демографических групп, что указывает на воспроизведение дискриминационных паттернов.

Анализ литературы позволяет выделить три основных направления применения ИИ с высоким потенциалом:

1. Диагностические возможности. Способность ИИ обрабатывать большие объемы данных открывает перспективы в области дифференциальной диагностики. Системы могут имитировать клиническую беседу, анализировать речевые паттерны, выявлять изменения в эмоциональном состоянии по акустическим характеристикам голоса. Однако критический анализ методологии исследований выявляет риски переобучения моделей и недостаточную воспроизводимость результатов на независимых выборках [2], что ограничивает возможность использования этих инструментов в клинической практике без дополнительной валидации.

2. Автоматизация практических задач психолога. Применение ИИ в повседневной практике специалиста может быть полезно в структурировании информации о ходе терапевтических сессий, идентификации устойчивых поведенческих паттернов и динамики состояния клиента. Эти технологии позволяют минимизировать затраты времени на рутинные операции и создать основу для более точного планирования психокоррекционных вмешательств, а также оказывать помощь в составлении концептуализаций.

3. Автоматизация супервизии. Современные системы способны поддерживать обучение психотерапевтов через предоставление обратной связи, клиническое наблюдение и помощь в реальном времени. Важным направлением является автоматизация супервизии: анализ терапевтических сессий позволяет масштабировать процесс, оценивать динамику взаимодействия в альянсе и структуру сессии, что повышает качество подготовки специалистов.

Опыт автора в разработке ИИ-ассистентов в формате телеграм-ботов для психологической поддержки позволяет проанализировать их практический потенциал и ограничения. Система поддержки при СДВГ реализована на базе дневника активности с автоматическим анализом паттернов продуктивности. За период работы ботом воспользовались 5604 пользователя, средняя продолжительность использования составила 28 дней. На основе анализа отзывов пользователей выявлены три основных эффекта: структурирование активности, повышение мотивации и снижение негативной самооценки. ИИ-ассистент для анализа пищевого поведения построен на адаптации методов работы психолога с клиентами. Основой является ведение дневника питания с

последующим AI-анализом паттернов пищевого поведения. Алгоритм выявляет связи между эмоциональным состоянием и пищевым поведением, предоставляет нутрициологические рекомендации и при необходимости направляет к специалистам.

Опыт работы с ИИ-ассистентами показывает, что технологии эффективны в структурировании активности, предоставлении поддерживающей обратной связи и выявлении поведенческих паттернов. Вместе с тем, выявлены существенные ограничения: невозможность замены живого контакта со специалистом, необходимость механизмов эскалации для критических случаев, важность сочетания автоматического анализа с профессиональной поддержкой.

Анализ литературы и практический опыт разработки ИИ-ассистентов позволяет сформулировать следующие выводы: ИИ в области психического здоровья представляет технологию с двойственным потенциалом: возможности в диагностике, профессиональном развитии специалистов и повышении доступности поддержки сопровождаются серьезными рисками для конфиденциальности, безопасности и автономии пользователей. Наиболее перспективными сферами применения представляются непрерывный мониторинг состояния, структурирование активности, психообразование. Опыт разработки показывает, что ИИ может быть полезен в качестве дополнительного инструмента поддержки, но не заменяет работу специалиста.

Список литературы

1. Li J. Impact of AI chatbots on healthcare safety: privacy and ethical concerns // Journal of Medical Internet Research. – 2023. – Vol. 25, № 4. – e44123.
2. The Efficacy of Conversational AI in Rectifying Theory-of-Mind and Agency Bias: A Comparative Analysis // PMC. – 2025. – PMC11845887.
3. World Health Organization. Ethics and governance of artificial intelligence for health: guidance on large multi-modal models. – Geneva: WHO, 2024. – 45 p.